

НОТЎҚИМА МАТОЛАРНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ КОМПЛЕКС БАҲОЛАШ

Патхуллаев Сарваржон Убайдулла ўғли

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти PhD, доцент

Исламбекова Нигора Муртозаевна

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти DSc, профессор

Аннотация: Тадқиқот ишида нотўқима матонинг физик-механик хоссалари кўрсаткичлари бўйича энг мақбул вариантларни тавсия этиш мақсадида комплекс баҳолашнинг график усули қўлланилиб, 1-вариант физик-механик хоссалари бўйича юзаси 3373 мм² ни, 2-вариант бўйича юзаси 7045 мм² ни, 3-вариант бўйича юзаси 6797 мм² ни, 4-вариант бўйича юзаси 3289 мм² ни ташкил этиб, 2-вариантдаги нотўқима матонинг сифат кўрсаткичлари бўйича юзаси бошқа нотўқима матоларнинг юзасига нисбатан катта эканлиги аниқланган.

Аннотация: В исследовательской работе был использован графический метод комплексной оценки нетканого полотна с целью рекомендации наиболее оптимальных вариантов по физико-механическим свойствам. По физико-механическим свойствам варианта 1 площадь поверхности составляет 3373 мм², по варианту 2 площадь поверхности 7045 мм², а по варианту 3 площадь поверхности 6797 мм², площадь поверхности по 4-му варианту 3289 мм², было выявлено, что поверхность нетканого полотна во 2-м варианте больше поверхности других нетканых материалов по качественным показателям.

Annotation: In the research work, a graphical method for a comprehensive assessment of a non-woven fabric was used in order to recommend the most optimal options for physical and mechanical properties. According to the physical and mechanical properties of option 1, the surface area is 3373 mm², according to option 2, the surface area is 7045 mm², and according to option 3, the surface area is 6797 mm², the surface area according to the 4th option is 3289 mm², it was found that the surface of the non-woven fabric in 2- m option more than the surface of other non-woven materials in terms of quality.

Кириш. Мамлакатимизда нотўқима матолар ишлаб чиқариш ҳажмини ва маҳсулот турини кўпайтириш масаласи ҳам ўта муҳим вазифалардан ҳисобланади. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, жумладан... “маҳаллий хом-ашёлардан рақобатбардош маҳсулотларни янги турларини ишлаб чиқаришда техника-технологияларни такомиллаштириш энг муҳим деб белгилаб

кўйилган” вазифаси белгилаб берилди. Ушбу вазифаларни ҳал қилишда, жумладан янги таркибли нотўқима матоларнинг сифат кўрсаткичларини баҳолаш услубини такомиллаштириш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш муҳим ўрин тутди [1].

Ушбу вазифаларни ҳал қилишда, жумладан Янги таркибли нотўқима матоларнинг сифат кўрсаткичларини баҳолаш услубини такомиллаштириш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш муҳим ўрин тутди.

Ҳозирги кунда жаҳон амалиётида нотўқима матолар ишлаб чиқариш технологик жараёнларига таъсир этадиган муҳим омилларни аниқлаган ҳолда янги техника ва технологияларни ишлаб чиқаришга йўналтирилган илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Ушбу соҳада, иккиламчи ресурслардан самарали фойдаланишда тут дарахти пўстлоғидан тола ажратиш усулларини йўлга қўйиш, иккиламчи хом ашё ва чиқиндиларни кенгроқ жалб этиш, нотўқима матоларнинг технологик кўрсаткичларига иккиламчи хомашё таркибининг таъсирини ўрганиш, нотўқима матоларнинг сифат кўрсаткичларини яхшилаш, нотўқима матоларнинг физик хоссаларига иккиламчи хомашё таркибининг таъсирини тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади. Республикада нотўқима матолар ишлаб чиқариш ҳажмини ва маҳсулот турини кўпайтириш масаласи, ҳам маҳаллий хом ашёдан самарали фойдаланиш масалаларини комплекс ҳал этиш энгил саноатни ривожланишида ўта муҳим аҳамият касб этмоқда [2].

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида нотўқима матоларнинг физик-механик хусусиятларини аниқлаш, сифат кўрсаткичларини комплекс баҳолаш, тадқиқот натижаларини математик статистик услублар асосида қайта ишлаш ва таҳлил қилиш усулларида фойдаланилган.

Тадқиқот натижалари таҳлили. Нотўқима матолар ва бошқа турдаги маҳсулотларнинг сифатини баҳолаш, унинг сифат кўрсаткичларини аниқлаш ва ўлчаш ишлари бўйича олинган натижаларни ҳамда стандарт ва меъёрий-ҳужжатларга солиштирилгандаги баҳосига асосланган бўлади. Чунки, маҳсулот хоссаларини аниқлаш услублари асосан стандартлар ва бошқа меъёрий ҳужжатларда батафсил келтирилган бўлади.

Нотўқима матолар кўпинча техник мақсадларда ишлатилади. Шу сабабли, нотўқима матоларнинг физик-механик хоссалари бўйича комплекс баҳолаш ишларини амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

Нотўқима матоларнинг сифатини баҳолашнинг бир қанча услублари мавжуд бўлиб, уларга экспериментал, органолептик, эксперт, социологик, ҳисобланган, дифференциал, комплекс ва аралаш кабилар киради.

Нотўқима матоларининг физик-механик хоссалари бўйича комплекс баҳолашнинг афзаллиги шундаки, олинган синов натижалари бўйича

юзаларини аниқлаганда, юзаси катта бўлган мато яхши эканлигини яққоол кўриш мумкин. Шу сабабли, бу услуб ҳозирда кенг миқёсда қўлланилиб келади.

Маҳсулот сифат кўрсаткичлари комплекс баҳолашнинг моҳиятига боғлиқлиги ҳақиқий ва тақрибий комплекс баҳолашга бўлинади.

Ҳақиқий комплекс баҳолаш белгиланган физик мақсадга эга бўлиб, улар кўпинча толанинг йигирилувчанлик қобилияти, ҳамда буюмнинг ишлатилишидаги хизмат муддатини ифодалайди.

Ҳақиқий комплекс баҳолаш ҳар доимий тақрибий баҳолашга нисбатан яхшироқдир. Масалан, пахта толаси таркибидаги нуқсон ва чиқиндилар миқдори ҳақиқий комплексли хусусияти дейилади.

Комплекс баҳолашнинг афзаллиги шундаки, унда бир сонли якуний баҳолаш бўйича хулоса қилинади [3,4]. Бу баҳолаш афзалликлар билан бир қаторда, камчиликлардан ҳам холи эмас, яъни алоҳида хоссалари ҳақида тўлиқ маълумотга эга бўлмаймиз.

Хом ашёни тўғри танлаш учун, технологик жараёни бошқариш ва ишлатилиш даврида материалдан рационал фойдаланишни билиш лозим. Шунинг эътиборга олиш лозимки, у ёки бу материалнинг бошланғич хоссалари ишлаб чиқарилаётган маҳсулот сифатига ижобий ва технологик жараён ҳаракатига салбий таъсир этиши мумкин. Тола қанчалик ингичка бўлса, ундан тайёрланаётган ипнинг солиштирма мустаҳкамлиги шунчалик юқори ва нотекислиги кам бўлади, ҳамда ташқи кўриниши силлиқроқ бўлади. Шунинг унутмаслик керакки, у ёки бу сифатни комплекс баҳолашни алоҳида сифат кўрсаткичларини турли ҳисоблашдан олиш мумкин.

Бир қанча сифат кўрсаткичларнинг даражаси бўйича ўртача комплекс баҳолаш ўзгармаслиги мумкин, уларнинг бир қисми пастки даражага, бир қисми юқори даражага эга бўлиши мумкин. Шундай қилиб, материалнинг алоҳида сифат кўрсаткичларини ўзгартирмасдан комплекс баҳолашни тўлдириб бориш мумкин.

Нотўқима матоларнинг сифат кўрсаткичларини комплекс баҳолашнинг турли усуллари мавжуд. Масалан, n кўрсаткич бўйича m та материал учун дифференциал ўлчамсиз баҳоси берилган, ҳамда турли аҳамиятли коэффициентга эга бўлса, аҳамиятлилик коэффициенти билан баҳоланади.

Илмий тадқиқот ишимизда олинган геометрик, физик-механик хоссалари кўрсаткичлари бўйича энг мақбул вариантларни тавсия этиш мақсадида комплекс баҳолашнинг график усулини қўллаيمиз. Бу усулнинг афзаллиги бир вақтда материалларга қўйилган талаблар бўйича хоссаларининг умумлаштирилган сифат кўрсаткичларини энг мақбул вариантларини аниқлаб объектив баҳолаш мумкин.

Толали чиқиндилар таркиби турлича бўлган нотўқима матоларнинг узунлиги ва эни бўйича узилиш кучи, узунлиги ва эни бўйича узилишдаги узайиши, юза зичлиги, узилиш кучи бўйича вариация коэффиценти асосида комплекс баҳолаш ишлари олиб борилди ва 1-расмда келтирилди.

I-100% пахта			
III-70% пахта + 30% ипак тола			

1-расм. Нотўқима матонинг сифат кўрсаткичларини комплекс баҳолаш диаграммаси.

Баҳолаш учун хоссалар бўйича марказдан (m) кўрсаткичлар ўқларда ёки камаювчан қийматлар тегишли масштабларда белгиланиб радиус- векторлари ёрдамида кўп бурчаклар чизилади.

Ўқларни тақсимланишида материалнинг мақсадли вазифаси, физик-механик хусусиятлари, пухталиқ кўрсаткичларининг белгиланган меъёрларга мослиги эътиборга олиниши лозим. Масалан, радиус векторлар сирт зичлиги, бўйламаси ва кўндалангига зичлиги марказдан, пишиқлиги, ҳаво ўтказувчанлиги, узилишдаги узайиш кўрсаткичлари марказ томонга белгиланади.

Ҳосил бўлган кўпбурчаклар учбурчакларга тақсимланади ва уларнинг юзаси ҳамда хосса кўрсаткичлари асосида вариантлар учбурчаклар юзаси йиғиндилари ҳисобланади.

Иккиламчи хомашё таркиби турлича бўлган нотўқима матоларнинг физик-механик хоссаларини аниқлашдан олинган синов натижаларини комплекс баҳолашдан кейин уларнинг юзалари аниқланди ва натижалар 2-расмда гистограмма кўринишида берилди.

2-расм. Нотўқима матоларнинг сифат кўрсаткичларини қиёсий гистограммаси.

Хулоса. Нотўқима матоларнинг сифат кўрсаткичларини қиёсий гистограммасидан кўриниб турибдики, 1-вариант бўйича олинган нотўқима матонинг физик-механик хоссалари бўйича юзаси 3373 mm² ни, 2-вариант бўйича олинган нотўқима матонинг физик-механик хоссалари бўйича юзаси 7045 mm² ни, 3-вариант бўйича олинган нотўқима матонинг физик-механик хоссалари бўйича юзаси 6797 mm² ни, 4-вариант бўйича олинган нотўқима матонинг физик-механик хоссалари бўйича юзаси 3289 mm² ни ташкил этди. Бундан келиб чиқадики, 2-вариантдаги нотўқима матонинг сифат кўрсаткичлари бўйича юзаси бошқа нотўқима матоларнинг юзасига нисбатан катта эканлиги исботланди.

Хулоса қилиб айтганда, 2-вариант бўйича олинган нотўқима мато энг мақбул вариант деб топилди.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” 2017 йил 7-февралдаги ПФ-4947-сон Фармони

2. Пахта-тўқимачилик кластерлари фаолиятини баҳолаш тартиби тўғрисидаги Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 22 июндаги 397-сон қарори

3. Patxullayev S.U., Islambekova N.M., Kulmetov M., Ochilov T.A., Valieva Z.F. Determination of the Quality Characteristics of Fibers Obtained From Mulberry

Bark// J “IJRTE” International Journal of Recent Technology and Engineering ISSN: 2277-3878, Technology -2020, -Vol. 8- Issue 5 -N. 5647-5651.

4. Patxullayev S.U., Isaeva D.H., Shumqorova Sh.P., Ozarbayeva R.I., Effect of Secondary Raw Material on the Technological Signatures of Non-Woven Fabrics// J. “IJARSET” International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology -2020, -Vol. 7- Issue 5 -N. 13665-13668.

